

РОЛЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Sadullayev B.O

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113469>

Аннотация: В нашей стране применяется несколько видов водосберегающих технологий. К ним относятся полив путем укладки пленки на землю, с использованием гибких труб вместо канав, по технологии полива под почву, дождеванием, капельным орошением. Например, капельное орошение экономит от 20 до 60 процентов воды по сравнению с другими методами. В нашей стране ведутся масштабные работы по рациональному и целевому использованию воды. В частности, ежегодно очищается более 5 тыс. км оросительных, 12 тыс. км коллекторно-дренажных, 50 тыс. км сетей каналов.

Ключевые слова: капельное орошение, капрон, водосбережение, стрела, ороситель, фильтрация, орошение.

Для обустройства системы капельного орошения потребуются водяной насос, фильтр-пруд-осветлитель, устройство для внесения удобрений, магистральные и раздаточные трубы, поливные шланги и вспомогательные детали. Сейчас большая часть этих приборов и оборудования производится в нашей стране. Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс в 2014 году, юридические лица, использующие капельное орошение на любой части земельного участка, будут освобождены от уплаты единого земельного налога сроком на пять лет с месяца введения системы капельного орошения. для этой области. был выпущен. В целях внедрения капельного орошения и других водосберегающих технологий орошения Советом Министров Республики Каракалпакстан и областными рабочими группами в 2015 году предусмотрено внедрение методов орошения с использованием капельного орошения, укладки пленки по краю и переносных гибких труб. была разработана региональная программа.

В целях реализации задач, определенных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на 2016-2020 годы» и других нормативно-правовых документах, связанных с данной деятельностью, в области яровая и озимая пшеница будут сокращены до 220 000 га, а на освободившихся землях планируется посадка овощей, сахарного тростника, кормовых культур и интенсивных плодовых деревьев. Продовольственная и сельскохозяйственная организация

Объединенных Наций (ФАО) С 2004 года эти проекты служат в определенной степени выполнению задач, определенных в постановлении и других нормативных правовых актах по продуктивному использованию почвы и воды и разнообразию сельскохозяйственных культур. повышение урожайности сельскохозяйственных культур при решении задач земле- и водопользования, направленных на поддержание плодородия почвы в хозяйстве, повышение эффективности использования питательных веществ и воды. Полученные результаты показывают, что благодаря вновь продемонстрированным усовершенствованным технологиям можно повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет использования земли и воды. обеспечили доходы и продовольственную безопасность сельского населения, сохранили природные ресурсы региона, привели к стабилизации сельского хозяйства. В настоящее время нормы высева пшеницы значительно выше (250 ц/га) на полях, обработанных культиватором. В рамках различных проектов, реализуемых ФАО, было проведено несколько исследований, направленных на снижение нормы посевных работ и увеличение экономики фермеров. На хлопковых полях, где хлопок убирали два-три раза, прямой посев в сеялки дает более высокие урожаи, чем традиционные способы посева, а также приносит дополнительный доход. Сеялка прямого посева использовалась для посадки ряда сельскохозяйственных культур, таких как озимая пшеница, подсолнечник, кунжут и хлопчатник. Производительность и экономические показатели импортных сеялок прямого посева сравниваются с показателями старой (СЗ-3,6) сеялки и приведены в таблице ниже. Если бы эти сельскохозяйственные машины (сеялки прямого посева) производились в Узбекистане, фермеры получали бы больше прибыли от выращивания сельскохозяйственных культур. Если традиционным сеялочным способом выполняются несколько технологических процессов, таких как вспашка, измельчение, долбление и посев, а при посеве зерна сеялкой типа СЗ-3,6 на 100 га обрабатываемой площади израсходовано 7360 литров горюче-смазочных материалов, а при пшеница высеваётся новой сеялкой, допускающей прямой посев, на один гектар израсходовано 860 литров (в 10 раз меньше) горюче-смазочных материалов за счет обрабатываемой площади. То есть количество сэкономленных нефтепродуктов за счет 100 га обрабатываемой земли составило 6500 литров. Если прибавить к сэкономленным нефтепродуктам, помимо затрат на заработную плату и

амортизацию тракторов, то видно, что сумма прибыли, которую получает фермер с одного гектара земли в пересчете на сбережения, будет довольно значительной. Также из-за уменьшения количества тракторов, выезжающих на поле для обработки почвы, процесс уплотнения почвы будет сильно затягиваться, а, кроме того, это означает, что урожайность сельскохозяйственных культур возрастет. Аналогичные результаты были получены с озимой пшеницей, посаженной в загоне, с 50-процентным сокращением использования семян и 30-процентным сокращением потребления воды. По результатам опыта установлено, что водопотребление (водопользование является очень важным фактором в Узбекистане) при посеве кукурузы хлопковой сеялкой снижается на 32%. Технология посева хлопчатника апробирована на озимой пшенице, кукурузе, кукурузе и других культурах, и полученные результаты позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Если бы в Узбекистане были разработаны сеялки для хлопка, это увеличило бы площадь его интродукции.

Использованная литература:

1. Action strategy on five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017.
2. Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis of December 28, 2018.
3. Isayev S. X., Qodirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATION OF SUNFLOWERS ON LAND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 4, 95–100. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/55>
4. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 4, 76-81.
5. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 4, 82-84.
6. Qodirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 79-84.

